

CONTROLE DE PERDAS E DESAFIOS NA UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DE PARATINGA-BA

CONTROL DE PÉRDIDAS Y RETOS EN LA UNIVERSALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE PARATINGA-BA

LOSS CONTROL AND CHALLENGES IN THE UNIVERSALIZATION OF WATER SUPPLY IN RURAL COMMUNITIES OF PARATINGA-BA

Melissa de Jesus Menezes¹, Vitor dos Santos Torres², Camila Leal Vieira³ e Moisés Ferreira Eleutério Silva⁴.

¹Discente, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Brasil, melissamenezesj@gmail.com;

²Discente, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Brasil, vitormlsp457@gmail.com;

³Mestre, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Brasil, clvieira@uefs.br;

⁴Mestre, Senai Cimatec, Salvador, Brasil, moises.silva@fieb.org.br.

Eixo Temático 07 – Desenvolvimento Sustentável

Desafios e oportunidades na universalização do saneamento rural.

Eje Temático 07 – Desarrollo Sostenible

Desafios y oportunidades en la universalización del saneamiento rural.

Thematic Axis 07 – Sustainable Development

Challenges and opportunities in the universalization of rural sanitation.

RESUMO

O desperdício de recursos hídricos em Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) representa um dos principais entraves à eficiência operacional e à sustentabilidade do saneamento, sobretudo em áreas rurais, historicamente marcadas por menor cobertura e maiores vulnerabilidades institucionais. As comunidades rurais no Brasil apresentam índices de acesso significativamente inferiores aos das áreas urbanas e, muitas vezes, contam com sistemas descentralizados e operados de forma comunitária, como ocorre em Paratinga, com apoio da Central de Associações de Caetité e da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB). Essas comunidades enfrentam desafios como escassez de recursos financeiros, infraestrutura precária, distância dos grandes centros e baixa priorização política, o que amplia as dificuldades de gestão. Este estudo teve como objetivo analisar as perdas hídricas em sistemas comunitários de Paratinga, identificando vulnerabilidades operacionais e discutindo implicações para a universalização do saneamento. A pesquisa concentrou-se no ano de 2024, utilizando dados de macromedição e micromedição das doze comunidades atendidas fornecidos pela CERB. No entanto, por somente três sistemas apresentarem registros completos, foram selecionados: o sistema integrado Volta da Serra–Teiú-Linha e os sistemas Leite e Paulista. Os índices de perda de água bruta e tratada foram calculados e comparados à média nacional de 2022 de 37,8%, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Os resultados revelaram diferenças significativas entre as comunidades. Volta da Serra-Teiú-Linha apresentou índices médios inferiores à média nacional (31% e 26%), embora com picos de até 44% em abril e 42% em outubro. Já Leite (46% e 40%) e Paulista (50% e 51%) superaram amplamente a média, refletindo deficiências estruturais e de monitoramento. As fichas de operação destacaram vulnerabilidades como desgaste de micromedidores, registros inconsistentes e ausência de documentação atualizada, que ampliam perdas aparentes e comprometem a confiabilidade do controle. Conclui-se que a redução das perdas hídricas é estratégica para aumentar a

eficiência dos sistemas e liberar capacidade de atendimento, contribuindo para a equidade no acesso e para o avanço da universalização em comunidades rurais.

Palavras-chave: Saneamento rural, governança hídrica, Paratinga, índice de perdas

RESÚMEN

El desperdicio de recursos hídricos en los sistemas de abastecimiento de agua (SAA) representa uno de los principales obstáculos para la eficiencia operativa y la sostenibilidad del saneamiento, especialmente en las zonas rurales, históricamente caracterizadas por una menor cobertura y una mayor vulnerabilidad institucional. Las comunidades rurales de Brasil presentan índices de acceso significativamente inferiores a los de las zonas urbanas y, a menudo, cuentan con sistemas descentralizados y gestionados de forma comunitaria, como ocurre en Paratinga, con el apoyo de la Central de Asociaciones de Caetité y la Compañía de Ingeniería Hidráulica y Saneamiento de Bahía (CERB). Estas comunidades se enfrentan a retos como la escasez de recursos financieros, la precaria infraestructura, la lejanía de los grandes centros y la baja prioridad política, lo que aumenta las dificultades de gestión. El objetivo de este estudio fue analizar las pérdidas de agua en los sistemas comunitarios de Paratinga, identificando las vulnerabilidades operativas y discutiendo las implicaciones para la universalización del saneamiento. La investigación se centró en el año 2024, utilizando datos de macromedición y micromedición de las doce comunidades atendidas proporcionados por la CERB. Sin embargo, dado que solo tres sistemas presentaban registros completos, se seleccionaron: el sistema integrado Volta da Serra-Teiú-Linha y los sistemas Leite y Paulista. Se calcularon los índices de pérdida de agua bruta y tratada y se compararon con la media nacional de 2022, del 37,8 %, según el Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento (SNIS). Los resultados revelaron diferencias significativas entre las comunidades. Volta da Serra-Teiú-Linha presentó índices medios inferiores a la media nacional (31 % y 26 %), aunque con picos de hasta el 44 % en abril y el 42 % en octubre. Por su parte, Leite (46 % y 40 %) y Paulista (50 % y 51 %) superaron ampliamente la media, lo que refleja deficiencias estructurales y de supervisión. Las fichas de operación destacaron vulnerabilidades como el desgaste de los micromedidores, registros inconsistentes y la ausencia de documentación actualizada, lo que aumenta las pérdidas aparentes y compromete la fiabilidad del control. Se concluye que la reducción de las pérdidas de agua es estratégica para aumentar la eficiencia de los sistemas y liberar capacidad de servicio, contribuyendo a la equidad en el acceso y al avance de la universalización en las comunidades rurales.

Palabras clave: Saneamiento rural, gobernanza hídrica, Paratinga, índice de pérdidas

ABSTRACT

The waste of water resources in Water Supply Systems (WSS) represents one of the main obstacles to operational efficiency and sanitation sustainability, especially in rural areas, historically marked by lower coverage and greater institutional vulnerabilities. Rural communities in Brazil have significantly lower access rates than urban areas and often rely on decentralized, community-operated systems, as is the case in Paratinga, with support from the Caetité Association Center and the Bahia Water and Sanitation Engineering Company

(CERB). These communities face challenges such as scarce financial resources, poor infrastructure, distance from large centers, and low political priority, which increases management difficulties. This study aimed to analyze water losses in community systems in Paratinga, identifying operational vulnerabilities and discussing implications for universal sanitation. The research focused on the year 2024, using macro-measurement and micro-measurement data from the twelve communities served, provided by CERB. However, as only three systems had complete records, the following were selected: the Volta da Serra-Teiú-Linha integrated system and the Leite and Paulista systems. The raw and treated water loss rates were calculated and compared to the 2022 national average of 37.8%, according to the National Sanitation Information System (SNIS). The results revealed significant differences between communities. Volta da Serra-Teiú-Linha had average rates below the national average (31% and 26%), although with peaks of up to 44% in April and 42% in October. Leite (46% and 40%) and Paulista (50% and 51%) greatly exceeded the average, reflecting structural and monitoring deficiencies. The operation records highlighted vulnerabilities such as wear and tear on micro-meters, inconsistent records, and a lack of updated documentation, which increase apparent losses and compromise the reliability of control. It is concluded that reducing water losses is strategic for increasing system efficiency and freeing up service capacity, contributing to equity in access and advancing universalization in rural communities.

Keywords: Rural sanitation, water governance, Paratinga, loss index

INTRODUÇÃO

O saneamento rural no Brasil apresenta-se historicamente como um dos maiores desafios para a universalização dos serviços de abastecimento de água, sobretudo em função da dispersão populacional, das dificuldades técnicas de operação e da fragilidade institucional na gestão dos sistemas (Sepúlveda et al., 2025). Estudos apontam que, em comunidades rurais, a obtenção de água potável ainda depende majoritariamente de poços artesianos, muitas vezes sem tratamento ou monitoramento adequado da qualidade da água, ampliando riscos à saúde e à sustentabilidade do serviço (Nunes & Queiroz, 2016; Cavalcante et al., 2022).

Na Bahia, o modelo descentralizado da Central de Associações Comunitárias para a Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água, com destaque para a Central de Caetité, constitui um exemplo pioneiro de gestão comunitária. Criada a partir da cooperação entre a Companhia de Engenharia Rural da Bahia (CERB), governos estaduais e o banco alemão KfW, a Central vem atuando há mais de duas décadas no apoio às associações locais na administração, operação e manutenção dos sistemas (Benten, 2001; Brasil, 2019). Esse

arranjo institucional fortalece o associativismo, promove maior autonomia das comunidades e garante serviços mais próximos da realidade dos territórios, embora ainda enfrente desafios relacionados à sustentabilidade financeira, à eficiência energética e ao controle das perdas hídricas.

A gestão das perdas é um eixo central nesse debate, pois perdas excessivas comprometem não apenas a viabilidade operacional dos sistemas, mas também a segurança hídrica e a sustentabilidade ambiental. Como ressalta Petri (2024), reduzir perdas não constitui apenas uma medida técnica, mas uma necessidade urgente para preservar recursos hídricos e reduzir impactos ambientais. Claudino (2021) acrescenta que a eficiência no uso da água é um dos pilares da universalização, ao prolongar a disponibilidade do recurso e assegurar seu acesso de forma equitativa. Sob essa ótica, Andriago (2022) destaca que a adoção de estratégias para detecção e mitigação de perdas é fundamental para aprimorar a confiabilidade do abastecimento e garantir que o direito humano à água seja efetivamente cumprido.

Nesse contexto, a experiência conduzida em Paratinga-BA, onde a Central de Caetité é responsável pela gestão do sistema de abastecimento, insere-se nesse contexto. O estudo teve como objetivo analisar os índices de perdas e avaliar a eficiência dos sistemas. O diagnóstico das perdas e o desenvolvimento de ferramentas de avaliação podem apoiar a sustentabilidade do modelo da Central, aumentar a eficiência operacional e, em última instância, aproximar a realidade local das metas de universalização do saneamento, reforçando sua relevância social e ambiental.

MATERIAIS E MÉTODOS

O município de Paratinga, encontra-se localizado no Vale São-Franciscano da Bahia, conforme o ilustrado na Figura 1.

Figura 1. Localização do município em relação ao Estado da Bahia.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

O clima predominante é classificado como semiárido, marcado por baixa pluviosidade anual e alta variabilidade climática. Segundo dados do Censo Demográfico de 2022 (IBGE, 2024), o município conta com 29.252 habitantes, destes, apenas 46,7% dos domicílios são abastecidos pela rede geral de água, e 58,1% residem em áreas rurais. O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Paratinga é gerido pela Central de Associações Comunitárias de Caetitê, com suporte técnico da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), responsável pela execução de políticas públicas de saneamento rural no estado. A CERB incorpora em seus projetos ações de educação sanitária, ambiental e controle social, estimulando a participação comunitária na gestão. Tais práticas são fortalecidas pelo Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável (PDRS – Bahia Produtiva), que assegura a sustentabilidade dos investimentos e fomenta a gestão descentralizada por meio das Centrais.

O estudo analisou inicialmente 12 comunidades rurais atendidas pelo SAA de Paratinga. Estes sistemas são : Volta da Serra-Teiú-Linha, Pereiro do Mocambo, Macambira e Mocambo, Salina, Ponte, Canafistula, Leite, Conceição, Paulista, Poção Santo Antônio, Lagoa de cima e Malhada do Juá. No entanto, apenas três — Volta da Serra-Teiú-Linha, Leite e Paulista — foram selecionadas, devido à disponibilidade de registros completos de macromedição em 2024, critério adotado para garantir consistência e reduzir incertezas associadas a falhas de leitura e desgaste de hidrômetros (Corrêa et al., 2021; Silva et al., 2023). Os dados, fornecidos pela CERB e pelas associações comunitárias, incluíram leituras mensais de macromedidores (captação e reservatório) e micromedidores domiciliares. O Índice de Perdas na Adução (IPA) foi calculado pela diferença entre volumes captados (V_p) e reservados (V_r), e o Índice de Perdas na Distribuição (IPD), entre volumes reservados (V_r) e

consumidos (Vd), ambos expressos em porcentagem.

$$IPA = \frac{Vp - Vd}{Vp} \times 100$$

onde

Vp= volume macromedido no poço (m³)

Vd = volume micromedido na distribuição (m³)

$$IPD = \frac{Vr - Vd}{Vr} \times 100$$

onde

Vr= volume macromedido no reservatório (m³)

Vd = volume micromedido na distribuição (m³)

Os cálculos foram realizados em base mensal e consolidados em médias anuais para cada comunidade. Posteriormente, os resultados foram comparados aos indicadores nacionais reportados pelo SNIS (2022), situando o desempenho de Paratinga frente ao panorama brasileiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos três sistemas rurais selecionados — Volta da Serra-Teiú-Linha, Leite e Paulista — revelou índices elevados de perdas hídricas ao longo de 2024, conforme a Figura 2, Figura 3 e Tabela 1.

Figura 2. Índice de perdas na adução em Volta da Serra-Teiú-Linha, Leite e Paulista.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APoiadores:

Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental - SESA

APoiO INSTITUCIONAL:

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 3. Índice de perdas na distribuição em Volta da Serra-Teiú-Linha, Leite e Paulista.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Tabela 1. IPA e IPD médio do ano de 2024 para Volta da Serra-Teiú-Linha, Leite e Paulista.

Sistema	Perda de água bruta (%)	Perda de água tratada (%)
Volta da Serra-Teiú-Linha	31	26
Leite	46	40
Paulista	50	51

Fonte: Elaboração própria (2025).

O Índice de Perdas na Adução (IPA) e o Índice de Perdas na Distribuição (IPD) indicaram que parte considerável da água aduzida não chega ao consumidor final. As perdas médias anuais na distribuição foram de aproximadamente 26% em Volta da Serra, 40% em Paulista e 51% em Leite, sendo que estes dois últimos valores superam a média nacional de 37,8% reportada pelo SNIS (2022). Embora Volta da Serra apresente desempenho relativamente superior, oscilações mensais de até 42% em outubro evidenciam instabilidades operacionais. Além dos índices de perdas, verificou-se que a gestão das informações apresenta limitações relevantes.

Durante a investigação, observou-se também a existência de falhas na sistematização das informações, frequentemente registradas em fichas físicas com lacunas de preenchimento e dados dispersos. A documentação disponível mostrou-se desatualizada e insuficiente para refletir a real dimensão da rede, que atualmente ultrapassa o projeto original em localidades como Volta da Serra, ampliando o risco de perdas reais e aparentes. Esse descompasso entre infraestrutura e controle operacional limita o diagnóstico de eficiência e dificulta o

planejamento de manutenção. Situação semelhante foi relatada por Silva et al. (2023), ao apontar que falhas na micromedição e nos cadastros técnicos tendem a aumentar as perdas aparentes e reduzir a confiabilidade dos indicadores.

Os resultados sugerem que as perdas em Paratinga decorrem da combinação entre falhas estruturais — como vazamentos e deterioração da rede — e falhas administrativas, associadas à ausência de atualização cadastral e de equipamentos de medição precisos (Uzcategui, 2017; Costa et al., 2024). Essas fragilidades comprometem a sustentabilidade financeira e operacional dos sistemas e evidenciam lacunas nas políticas públicas de saneamento rural, que ainda privilegiam a expansão física dos sistemas em detrimento da operação e manutenção continuada.

Embora iniciativas como o Bahia Produtiva e a atuação da CERB representem avanços na consolidação do modelo comunitário, observa-se carência de capacitação técnica permanente e de suporte institucional às equipes locais. A falta de treinamento em leitura de hidrômetros, detecção de vazamentos e gestão de dados limita a eficiência operacional e amplia as perdas, agravadas pela rotatividade dos operadores e pela escassez de recursos financeiros. Essa realidade reforça a distância entre as metas de universalização e as condições reais das comunidades rurais, que carecem de políticas consistentes de assistência técnica e profissionalização da gestão comunitária.

Nesse contexto, o estudo evidencia a importância do modelo da Central de Caetité como arranjo institucional capaz de mitigar parte dessas vulnerabilidades. Contudo, para que esse modelo alcance maior eficiência, é essencial investir na modernização da medição, na setorização das redes e na digitalização do monitoramento, medidas apontadas na literatura como eficazes para reduzir perdas e otimizar a operação (Fritz et al., 2020).

Por fim, os achados deste estudo dialogam com os desafios da universalização do saneamento rural, reforçando que a redução das perdas não se limita a soluções técnicas, mas exige integração entre capacitação, governança local e políticas públicas estruturantes, condição indispensável para fortalecer a sustentabilidade e a resiliência das comunidades frente à escassez hídrica (Petri, 2024; Claudino, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo nas comunidades rurais de Paratinga revelou perdas hídricas significativas, superiores à média nacional de 37,8% em dois dos três sistemas avaliados. Volta da Serra-Teiú-Linha apresentou índices mais baixos, mas com oscilações relevantes, enquanto Leite e Paulista registraram valores médios próximos a 51%. As fichas operacionais da CERB permitiram identificar vulnerabilidades, como lacunas de dados, desgaste de micromedidores e documentação desatualizada da rede, reforçando a necessidade de atualização cadastral e de modernização tecnológica. Medidas como substituição de hidrômetros, maior setorização da rede, automação e controle de pressão, já apontadas pela literatura, mostram-se fundamentais para reduzir perdas e aumentar a eficiência. Nesse cenário, a gestão comunitária da Central de Caetité constitui arranjo estratégico, desde que apoiada por políticas públicas e investimentos contínuos.

Portanto, a análise aqui desenvolvida evidencia que a redução das perdas não é apenas um imperativo técnico-operacional, mas também social e ambiental, capaz de ampliar o acesso, reduzir desigualdades e contribuir para a universalização do saneamento nas comunidades rurais de Paratinga. A continuidade do estudo deve incluir o acompanhamento em longo prazo dos sistemas, a expansão do número de comunidades monitoradas e a integração de tecnologias de medição mais precisas, consolidando, assim, uma gestão hídrica mais eficiente e alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao SENAI CIMATEC pelo apoio financeiro e à Central Caetité pela disponibilização dos dados que possibilitaram a realização deste estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Andrigo, Domingas Bacacheza. 2022. Avaliação do nível de perdas de água no sistema de abastecimento de água do município de Chókwè. Monografia (Licenciatura em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural) – Instituto Superior Politécnico de Gaza, Chókwè.

Benten, Edson. 2001. Relatório do Programa Bahia I: cooperação entre o governo da Bahia e o banco alemão KfW. Salvador: CERB.

Brasil. 2019. Caderno Temático: Gestão Alternativa do Saneamento Rural. Brasília:

Ministério das Cidades.

Cavalcante, I. M., C. R. R. R. Souza, e C. M. W. S. Abreu. 2022. “Educação em saneamento e filtração de água em área rural do semiárido: uma experiência em Campina Grande, Paraíba.” *Extensio: Revista Eletrônica de Extensão* 19 (43): 144–155. <https://doi.org/10.5007/1807-0221.2022.e82944>

Claudino, Cinthia Maria de Abreu, et al. 2021. “Avaliação das perdas em um sistema de abastecimento de água de pequeno porte no semiárido brasileiro por aspectos multicriteriais.” *Revista de Gestão de Água da América Latina* 18: e13.

Corrêa, Sabrina da Silva, et al. 2021. “Análise dos impactos ambientais proporcionados pelas perdas de água em sistemas de distribuição de água.” *Brazilian Journal of Development* 7 (3): 28096–28106.

Costa, Elza de Abreu, et al. 2024. “Êxito na redução de perdas totais em Ibatiba - Espírito Santo - ES.” In *Anais do 21º Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (SILUBESA)*, João Pessoa: ABES.

Fritz, Rodrigo Tenório, et al. 2020. “Um estudo da automação para redução de perdas na rede de distribuição de água.” *Brazilian Journal of Development* 6 (8): 56408–56416.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 2024. *Censo Demográfico 2022*. Rio de Janeiro: IBGE.

Nunes, M. S. F., e A. F. Queiroz. 2016. “Estudo de caso do saneamento básico no Sítio Paul, Riacho de Santana-RN.” *Geotemas* 6 (2): 96–111.

Petri, Amanda Luiza. 2024. *Avaliação da gestão de perdas em sistemas de abastecimento de água: estudo de caso do Sistema de Água e Esgoto Pedra Branca em Palhoça/SC. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.*

Sepúlveda, Philippe Werner, Hygor Aristides Victor Rossoni, Emerson Fonseca Silva, Vinícius Costa Guimarães, e Summer Cândido Silva. 2025. “Tecnologias coletivas e participativas para o saneamento rural: uma revisão sistemática de literatura.” *Revista Brasileira de Gestão e Sustentabilidade* 12 (30): 241–266.

Silva, Luana Ribeiro da, et al. 2023. “Elaboração de procedimentos para a avaliação de outorgas de captação de água para sistemas públicos de abastecimento com visão em redução de perdas de água.” In *Anais do 32º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES)*, São Paulo: ABES.

Uzcategui, Joaquin Alexander da Silva. 2017. *Redução de perdas aparentes em sistemas de abastecimento de água: Submedição dos Contadores e Consumos Ilícitos. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto, Porto.*